

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 890 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlari.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	

GLOBAL PANDEMIYADAN KEYINGI DAVRDAGI MONETAR SIYOSATNING ASOSIY JIHATLARI

Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori,
ORCID: 0000-0002-6382-8150

Annotatsiya: Maqolada global pandemiyadan keyingi davrda monetar siyosatning asosiy jihatlari tadqiq etilgan. Aksariyat markaziy banklar tomonidan asosiy stavkani nolga yaqin darajada o'rnatish hamda 2022-yildan keyin keskin oshirish sabablari tahlil qilingan. Markaziy bankning pandemiya va undan keyingi davrda fiskal regulyatorlar bilan o'zaro hamkorlik siyosatiga e'tibor qaratilgan. Xususan, monetar va fiskal siyosat orqali iqtisodiyotda yalpi talab va ishlab chiqarishni rag'batlantirish amaliyoti tahlil qilingan. Pandemiya davrida miqdoriy yumshatish operatsiyalarini amalga oshirish va uning ahamiyati Yangi Zelandiya tajribasi asosida yoritib berilgan. Unga ko'ra, aktivlarni keng miqyosda sotib olish dasturi (LSAP), Kreditlash dasturini moliyalashtirish (FLP), Muddatli kreditlash amaliyoti (TLF) tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: monetar siyosat, inflyatsion targetlash, global pandemiya, foiz stavkasi, valyuta kursi, miqdoriy yumshatish.

Abstract: The article examines the key aspects of monetary policy in the post-global pandemic period. The reasons for the establishment of a level close to zero, as well as a sharp increase after 2022, have been analyzed by most central banks. Special attention is paid to the central bank's policy of mutual cooperation with fiscal authorities during the pandemic and beyond. In particular, the practice of stimulating gross demand and production in the economy through monetary and fiscal policy was analyzed. The implementation and importance of quantitative mitigation measures during the pandemic were highlighted in the light of New Zealand's experience. In accordance with it, the large-scale asset purchase program (LSAP), Funding for lending program (FLP), Term Lending Facility (TLF) were analyzed.

Key words: monetary policy, inflation targeting, global pandemic, interest rate, exchange rate, quantitative easing.

Аннотация: В статье исследуются основные аспекты монетарной политики в постпандемический период. Анализируются причины установки ключевой ставки центральными банками на околонулевом уровне и её резкого повышения после 2022 года. Особое внимание уделяется политике взаимодействия центральных банков с фискальными регуляторами в период пандемии и после неё. В частности, рассматривается практика стимулирования совокупного спроса и производства через монетарную и фискальную политику. Освещается проведение операций количественного смягчения в период пандемии и их значение на основе опыта Новой Зеландии. В данном контексте анализируются программа масштабных покупок активов (LSAP), программа финансирования кредитования (FLP) и практика срочного кредитования (TLF).

Ключевые слова: монетарная политика, инфляционное таргетирование, глобальная пандемия, процентная ставка, валютный курс, количественное смягчение.

KIRISH

Global miqyosda yuz bergan pandemiya va uning oqibatlari monetar siyosatni yurituvchi regulyatorlar uchun favqulodda jiddiy sinovlarni keltirib chiqardi. Ta'kidlash joizki, global moliyaviy-iqtisodiy inqiroz va uning natijasida yuz bergan Yevrohududdagi suveren qarz inqirozi 2020-yilgacha bo'lgan davrda muntazam past sur'atlardagi ishlab chiqarish hamda narxlar darajasining keskin tebranuvchanligi bilan mamlakatlar iqtisodiy tuzilmasida chuqur iz qoldirdi. "Buyuk moderatsiya" deb ataluvchi aldamchi xotirjamlikning buzilishi keyingi o'n yillikda markaziy banklar oldiga inflyatsiyani maqsadli darajaga qaytarishga qaratilgan choralarni ko'rish kabi dolzarb vazifani qo'ydi.

COVID-19 pandemiyasi jahon moliya tizimida katta stressni keltirib chiqardi va aksariyat risoladagidek iqtisodiyotlarni chuqur tanazzulga olib keldi. Pandemiyaning salbiy ta'siri davom etayotgan bir vaqtda, global

miqyosda geosiyosiy vaziyatning keskinlashuvi fonida jahon iqtisodiyoti so'nggi yarim asrdagi eng talofatli inflyatsiya ta'siriga tushib qoldi. Natijada, regulyatorlar o'z traektoriyasidan og'gan inflyatsiyani avvalgi holiga qaytarish maqsadida monetar siyosatni qat'iy lashtirishga majbur bo'ldilar.

Ta'kidlash joizki, pandemiyadan keyingi davrda inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichlarini belgilash va unga erishish uchun pul-kredit instrumentlaridan foydalanishning konseptual asoslarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, avvalo inflyatsiyani tartibga solish tamoyillari hamda inflyatsiyaga nisbatan monetar va nomonetar omillar ta'sirini tadqiq etish zaruratini yuzaga keltiradi. Shundan kelib chiqib, mazkur maqolada regulyatorlar tomonidan pandemiyadan keyingi davrda monetar siyosatni amalga oshirish bilan bog'liq muammolar tadqiq etilib, ularning yechimi bo'yicha tavsiyalar taqdim etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Vaskonez va boshqalar¹ tomonidan Gertler va Karadi² ishlarida tadqiq etilgan DSGE-SIR modeli moliyaviy sektor komponenti bilan to'ldirildi. Ular pandemiya davrida standart monetar siyosat YalMga jiddiy ta'sir qilmasa-da, noan'anaviy instrumentlardan foydalanilishi natijasida YalMning umumiy yo'qotishlarini kamaytirish imkoniyatiga ega degan xulosaga keldilar. Biroq, mazkur ikkala tadqiqotda ham monetar siyosatning maqbul choralarga e'tibor qaratilmagan va iqtisodiy faollikning oshishi epidemiyaning tarqalishiga ta'sir qilishi mumkinligi hisobga olinmagan.

Brzoza va boshqalar³ tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda esa aynan mazkur jihatlarga e'tibor qaratilgan. Xususan, pandemiya sharoitida markaziy banklar iqtisodiyotni barqarorlashtirish va epidemiyani oldini olish o'rtasida yangi tanlovga duch kelayotganligi ta'kidlangan. Ularning fikricha, markaziy banklarning standart maqsadi bo'lmasa-da, ular ushbu maxsus sharoitlarda monetar siyosat choralari epidemiyaga va uning (ehtimol halokatli) oqibatlariga ta'sir qilishini bilishlari kerak. Shundan kelib chiqib, Brzoza va boshqalar tadqiqotlarida epidemik modellashtirish va makroiqtisodiy biznes sikli bo'yicha modelga asoslangan tadqiqotlar olib borilgan.

Laurens o'z tadqiqotlarida AQShda pandemiya davridagi monetar siyosat va makroiqtisodiy vaziyatni tahlil qilgan. Xususan, uning ta'kidlashicha, "Yalpi talab va taklif darajasiga qarab fikr yuritadiganlar ixtiyorida sezilarli darajada salbiy real foiz stavkalari mavjud bo'lib, COVID-19 davrida aholi sarflay olmagan resurslardan ikki trln. AQSh dollari tejash mumkin edi. 2021-yilda Qo'shma Shtatlar iqtisodiyotiga resurslar yo'naltirish yanada faollashdi. Bu yalpi ichki mahsulotning taxminan 14 foizini tashkil qildi. Natijada, YalMning 3 foiziga yaqin ishlab chiqarish tafovutini yuzaga kelishi inflyatsion bosimning kuchayishiga sabab bo'ldi"⁴.

Tomas va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda quyidagilar ta'kidlangan: "Rivojlanayotgan mamlakatlar boshqa siyosat instrumentlarini ortiqcha yuklamalik uchun fiskal xarajatlarini oshirishi kerak. Bunda pul-kredit siyosati pandemiyaning makroiqtisodiy va moliyaviy oqibatlarini yumshatishda muhim qo'shimcha rol o'ynaydi. Karantin va boshqa yumshatish choralari qisqa muddatda pul-kredit siyosatining to'liq rag'batlantiruvchi ta'sirini susaytirishi mumkin bo'lsa-da, pul-kredit siyosatini erta yumshatish iqtisodiyotni tiklash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi"⁵.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bir qator xorijlik iqtisodchi olimlarning mavzuga doir yondashuv va qarashlarini tadqiq etish hamda ularga nisbatan mualliflik munosabatini bildirish asosida maqolaning ilmiy-nazariy jihatlari, shuningdek, pandemiyadan keyingi davrda regulyatorlar tomonidan monetar siyosatni amalga oshirish bilan bog'liq jarayonlarni tahlil qilish orqali maqolaning mazmun va mohiyati ochib berildi. Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda qiyosiy baholash, ilmiy abstraksiyalash hamda tizimli tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pandemiyadan avvalgi va keyingi davrlarda amalga oshirilgan monetar siyosat chora-tadbirlarida bir-biridan keskin farq qiluvchi qator jihatlarni ko'rish mumkin.

1 Vasconez, Veronica Acurio, Olivier Damette, and David W. Shanafelt (2021) "Macroepidemics and unconventional monetary policy: Coupling macroeconomics and epidemiology in a nancial DSGE-SIR framework". Working Papers of BETA 2021-04, Bureau d'Economie Theorique et Appliquee, UDS, Strasbourg.

2 Gertler, Mark, and Peter Karadi (2011) "A model of unconventional monetary policy". Journal of Monetary Economics 58(1), 17-34.

3 Michal Brzoza-Brzezina, Marcin Kolasa, and Krzysztof Makarski. "Monetary Policy and COVID-19" / International Monetary Fund, Monetary and Capital Markets Department. 2021. –p. 42.

4 Lawrence H. Summers "Three Key Issues for Post-pandemic Monetary Policy" / November/December 2022. Policy Report.

5 Thomas Harjes, David Hofman, Erlend Nier, and Thorvardur Olafsson. "Monetary and Financial Policy Responses for Emerging Market and Developing Economies". Monetary and capital markets, Special Series on COVID-19.

Pandemiyadan oldin nominal foiz stavkalari tarixiy eng past darajada bo'lib, ba'zi hollarda hatto markaziy banklar tomonidan salbiy stavkalar ham joriy etildi. Jumladan, 2014-yilda Yevropa Markaziy banki (YeMB) Yevrohududdagi inflyatsiyaning uzoq vaqt davomida past darajada saqlanib qolishi bo'yicha o'z kutilmalari va prognozini shakllantirdi. Shundan kelib chiqib, YeMB Boshqaruv Kengashi 2014-yil iyun oyida asosiy uchala foiz stavkasini pasaytirish bo'yicha qaror qabul qildi. Ya'ni, YeMBning overnayt kreditlash mexanizmi, YeMBning tijorat banklarini qayta moliyalashtirish operatsiyalari hamda tijorat banklarining YeMBda joylashtiradigan depozit operatsiyalari bo'yicha stavkalar pasaytirildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'rta muddatli istiqbolda Yevrohududda narxlar o'sishini target darajasida saqlash orqali iqtisodiy faollikni oshirish va mustahkamlash edi⁶ (1-rasm).

1-rasm. Markaziy banklarning asosiy stavkalarini o'zgarish dinamikasi⁷.

1-rasmdan ko'rish mumkinki, pandemiya hukm surgan yillarda asosiy stavka past darajada saqlab qolingana. Ammo, 2022-yildagi tashqi geosiyosiy vaziyatning keskinlashuvi fonida mazkur ko'rsatkich keskin oshirildi.

Shveysariya Milliy banki asosiy stavkani 2022-yil iyun oyiga qadar -0,75 foizli manfiy darajada saqlab turdi. 2023–2024-yillarda monetar siyosatni birmuncha qat'iyashtirish fonida mazkur stavka 1,75 foizgacha oshirildi. Bugungi kunda Shveysariya Milliy banki ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida asosiy stavkani 0,5 foiz darajasida saqlab qolmoqda.

Angliya banki tomonidan esa pandemiya davrida ichki iste'molni rag'batlantirishga qaratilgan ekspansion siyosat yuritildi. Xususan, 2020–2021-yillarda Angliya banki asosiy stavkani 0,1 foiz darajada ushlab turdi. Ammo, tashqi geosiyosiy vaziyatning keskinlashuvi ta'sirida mamlakat iqtisodiyotiga nisbatan inflyatsion bosim kuchaydi. Natijada, yalpi talabni qisqartirish maqsadida Angliya banki tomonidan restriksion siyosat doirasida 2022–2024-yillarda asosiy stavka 5,25 foizgacha oshirildi. 2025-yil 1-yanvar holatiga mazkur ko'rsatkich 4,75 foizni tashkil etmoqda.

Shveysariya Riksbanki pandemiyagacha bo'lgan davrda, ya'ni 2015-yil fevraldan 2019-yil dekabrgacha asosiy stavkani manfiy darajada saqlab turdi. 2020–2022-yillarda asosiy stavka 0 foiz darajasida belgilangan bo'lsa, 2022-yil mart oyidan Shveysariya Riksbanki monetar siyosatni qat'iyashtirdi. Asosiy stavka 2023-yil sentyabrdan 2024-yil maygacha 4 foiz darajada ushlab turildi. Ammo, ichki iste'mol hamda ishlab chiqarishni rag'batlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish maqsadida mazkur ko'rsatkich so'nggi yilda pasayish tendensiyasida bo'lib, 2,25 foizni tashkil etdi.

2008–2009-yillardagi global moliyaviy inqirozdan keyingi yillarda pul-kredit siyosatini olib borish mexanizmlariga sezilarli o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur davrda markaziy banklar past foiz stavkalarini belgilash orqali ishlab chiqarishni rag'batlantirishga intildilar. Ammo, muayyan davrdan so'ng qisqa muddatli foiz stavkalarining nolga teng bo'lishi ishlab chiqaruvchilar iqtisodiy faolligining pasayishiga sabab bo'ldi. Bu esa

6 European Central Bank. "The ECB's negative interest rate" / <https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me-more/html/why-negative-interest-rate.en.html>

7 <https://tradingeconomics.com> veb sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

markaziy bankning foiz siyosati samaradorligini cheklab qo‘ydi. Natijada, markaziy banklar yirik miqdordagi moliyaviy aktivlarni sotib olish (miqdoriy yumshatish – Quantitative Easing) orqali ushbu aktivlarga bo‘lgan talabni oshirishga harakat qildilar⁸.

Maqolada Yangi Zelandiya Zaxira banki (YaZZB) tomonidan amalga oshirilgan miqdoriy yumshatish amaliyoti tahlil qilindi.

Tashqi shoklarning yuzaga kelishi hamda ichki makroiqtisodiy sharoitlarning o‘zgarishi natijasida YaZZB ochiq bozordagi hamda hukumat bilan hamkorlik doirasidagi operatsiyalar orqali miqdoriy yumshatishni amalga oshirdi. Bu borada YaZZB monetar siyosatning qo‘shimcha instrumentlaridan foydalanishni ma‘qul ko‘rdi. Chunki aynan mazkur amaliyot ta‘siri jihatdan iqtisodiy kon’yunkturaga birmuncha faol impuls o‘tkaza oldi.

COVID-19 ta‘sirida YaZZB ulgurji foiz stavkalariga ta‘sir etish orqali davlat va korporativ qarz oluvchilarning kapitalini erkin tasarruf etishlarini ta‘minlash maqsadida “Aktivlarni keng miqyosda sotib olish” (*Large Scale Asset Purchase, LSAP*) dasturini ishga tushirdi. Mazkur dastur elektron shaklda yaratilgan pullar evaziga ikkilamchi bozorda tijorat banklaridan Yangi Zelandiya davlat obligatsiyalarini sotib olishga mo‘ljallangan bo‘lib, dastur doirasida 2020-yil apreldan 2021-yil iyulgacha 55,3 mlrd YaZD miqdoridagi qimmatli qog‘ozlar ikkilamchi bozorda tijorat banklaridan yoki ular vositachiligida nobank tashkilotlardan sotib olingan.

Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, Yangi Zelandiya davlat obligatsiyalarining salmoqli qismi offshor investorlar, sug‘urta kompaniyalari va KiwiSaver fondlari kabi nobank tashkilotlarga tegishli. Ushbu kompaniyalar Joriy ayirboshlash hisobvaraqlari tizimiga (*Exchange Settlement Account System, ESAS*) kirish huquqiga ega emasligi sababli, Zaxira banki tijorat banklardan vositachi sifatida foydalanadi⁹ (1-jadval).

1-jadval. COVID-19 sharoitida Yangi Zelandiya Zaxira banki tomonidan monetar siyosatning qo‘shimcha instrumentlari asosida o‘tkazilgan miqdoriy yumshatish amaliyoti¹⁰.

Qo‘shimcha instrumentlar	Ajratilgan mablag‘lar va ulardan foydalanish darajasi	Asosiy maqsad
Aktivlarni keng miqyosda sotib olish dasturi (LSAP)	Xaridlar uchun belgilangan maksimal summa 100 mlrd. YaZDgacha. Xaridlar 55,3 mlrd. YaZDni tashkil etgan. <i>Xaridlar 2021 yil iyulda to‘xtatilgan.</i>	Iqtisodiyotda uzoq muddatli foiz stavkalarini pasaytirish va bozordan davlat va mahalliy moliya agentliklari obligatsiyalarini sotib olish orqali bozor likvidligini qo‘llab-quvvatlash
Kreditlash dasturini moliyalashtirish (FLP)	Asosiy qarzni belgilangan maksimal summasi 28 mlrd. YaZDgacha. 2022 yil 30 iyungacha 12,3 mlrd. YaZD ishlatilgan <i>Amaliyot 6.12.2022 y.da tugagan.</i>	Banklarning qarz olishi uchun bozor foiz stavkalarini pasaytirish orqali ularning moliyalashtirish xarajatlarini kamaytirish
Muddatli kreditlash amaliyoti (TLF)	Hukumat tomonidan “Biznesni moliyalashtirish kafolati sxemasi” bo‘yicha 6,25 mlrd. YaZD ajratilgan. Shundan 2,5 mlrd. YaZD foydalanilgan. <i>Amaliyot 2022 yil iyulda to‘xtatilgan</i>	Hukumatning “Biznesni moliyalashtirish kafolati sxemasi” asosida tijorat banklari tomonidan biznes faoliyatiga arzon narxlarda kreditlar berish

“Aktivlarni keng miqyosda sotib olish” dasturi bo‘yicha operatsiyalar quyidagi tartibda amalga oshiriladi (2-rasm):

2-rasm. «Aktivlarni keng miqyosda sotib olish» dasturi bo‘yicha operatsiyalarning balans hisobotlariga ta‘siri¹¹

8 Anil K. Kashyap and Jeremy C. Stein. “Monetary Policy When the Central Bank Shapes Financial-Market Sentiment” / Journal of Economic Perspectives—Volume 37, Number 1—Winter 2023—Pages 53-76.

9 Knowles J., Austin L., Kerr L. Money creation in New Zealand / Reserve Bank of New Zealand Bulletin. 31 January 2023 – Vol. 86 No. 1. –p. 12.

10 ANNUAL REPORT 2021-2022. Reserve Bank of New Zealand-2022. –p. 69. <https://www.rbnz.govt.nz/-/media/project/sites/rbnz/files/publications/annual-reports/annual-report-2022.pdf>

11 <https://www.rbnz.govt.nz/hub/-/media/project/sites/rbnz/files/publications/bulletins/2023/money-creation-in-new-zealand.pdf>

2-rasmda keltirilganidek, Zaxira banki A tijorat bankining mijozi bo'lgan KiwiSaver fondidan 100 mln YaZD miqdoridagi davlat obligatsiyalarini sotib oladi. A tijorat banki esa, davlat obligatsiyalari evaziga KiwiSaver fondining depozit hisobvarag'iga 100 mln YaZDni o'tkazadi. Bu A tijorat bankining balansini hamda muomaladagi keng pul massasini oshiradi.

Zaxira banki A tijorat bankining Joriy ayirboshlash hisobvaraqlari tizimidagi (Exchange Settlement Account System, ESAS) hisobvarag'iga kiritiladigan 100 mln YaZD miqdoridagi yangi hisob-kitob mablag'larini yaratish orqali davlat obligatsiyalari uchun to'lovni amalga oshiradi. Bu esa Zaxira bankining balansini hamda pul balansini oshiradi.

Davlat obligatsiyalarining rentabelligidan uzoq muddatli foiz stavkalarini shakllantirishda o'lchov sifatida foydalanilishi sababli ikkilamchi bozorda ularning sotib olinishi mazkur stavkalarining pasayishiga olib keladi.

Shuningdek, 2020-yilda YaZZB tomonidan tijorat banklarining qarz olishi bo'yicha bozor foiz stavkalarini pasaytirish orqali ularning kreditlash xarajatlarini kamaytirish maqsadida "Kreditlash dasturini moliyalashtirish" (Funding for Lending Program, FLP) amaliyoti yo'lga qo'yildi. Mazkur faoliyat doirasida 2022-yil 30-iyungacha 12,3 mlrd YaZD miqdoridagi kreditlash amalga oshirildi.

Bundan tashqari, hukumatning "Biznesni moliyalashtirish kafolati sxemasi" asosida tijorat banklari tomonidan biznes faoliyatiga arzon narxlarda kreditlar berish maqsadida "Muddatli kreditlash amaliyoti" (Term Lending Facility, TLF) mexanizmi ham joriy etildi. Ushbu faoliyat doirasida esa, 2021-yil iyulgacha biznes faoliyati 2,5 mlrd YaZD miqdorida moliyalashtirildi.

Yangi Zelandiya iqtisodiyotiga nisbatan tashqi shoklar ta'sirining pasayishi mamlakat iqtisodiyotidagi inflyatsion bosimning ham yumshashiga sabab bo'ldi. Buning natijasida, YaZZB tomonidan muddatli kreditlash hamda keng ko'lamli obligatsiyalarni sotib olish kabi amaliyotlar bosqichma-bosqich to'xtatildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pandemiya davrida markaziy banklar va hukumatlar tomonidan ichki iste'molni rag'batlantirishga qaratilgan monetar va fiskal-byudjet siyosati olib borildi. Mazkur jarayonda monetar va fiskal regulyatorlar tomonidan ba'zida ma'lum xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa-da, inflyatsion shoklarning ko'lami va davomiyligini aniqlash, uning istiqboldagi ta'sirini prognozlash bo'yicha muhim tajribalar ham egallandi. Ta'kidlash joizki, olingan saboqlar natijasida pandemiyadan keyingi davrda qanday choralar ko'rish bo'yicha qator vazifalar yuzaga chiqdi.

Birinchiidan, inflyatsiyani prognozlashni yaxshilash. Ta'kidlash joizki, iqtisodiyotdagi sokinlik davrida ham inflyatsiyani prognozlash qiyin jarayonlardan biri hisoblanadi. Bu taklif shoklari va global muammolar ta'sirida yanada murakkablashmoqda. Agar ta'sirlar chiziqli bo'lmasa yoki ular iqtisodiyotning joriy kon'yunkturasi bilan o'zaro ta'sirga kirishsa, prognozlash yanada qiyinlashadi. Chunki tarixiy tajriba tanqidiy fikrlarni aniqlash bilan cheklanishi mumkin. Bu esa hozirgi vaqtda inflyatsiya dinamikasini aniqlash uchun yangicha yondashuv va ma'lumotlar bazasini talab etadi.

Ikkinchiidan, taklif shoklarini prognozlashga asoslangan standart javob metodologiyasini qayta ko'rib chiqish. Bu borada joriy siyosat, shoklarning tabiati, davomiyligi va har bir sohada tegishli risklarni boshqarish bo'yicha to'liq tahlil zarur bo'ladi. Agar tahlil natijasida shok mavjud emasligi aniqlansa, demak siyosat to'g'ri ishlab chiqilgan, taklif shoki inflyatsion kutilmalarga yoki ish haqi hamda narxlarni belgilash jarayonlariga ta'sir qilmagan, degan xulosa chiqarish mumkin. Biroq, bu taxminlar pandemiyadan keyingi inflyatsiya jadallashgan davrda zaif asosga ega.

Uchinchiidan, foiz stavkalari pul-kredit choralarini qat'iylashtirish va inflyatsiyani pasaytirishning asosiy vositasidir. Pandemiya davrida markaziy banklar ekspansion siyosat yuritish orqali iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun keng ko'lamli vositalardan foydalandilar (masalan, balans siyosati, prognozlash, valyuta kurslariga aralashish, banklarni qo'llab-quvvatlash, kreditlash va likvidlik dasturlari). Shu bilan birga, markaziy banklar foiz stavkalari pul-kredit siyosatini kuchaytirish va inflyatsiyani pasaytirishning asosiy vositasi ekanligini tezda tasdiqladilar. Ayniqsa, inflyatsion targetlashga o'tgan mamlakatlarda transmission mexanizmning foiz kanalidan faol foydalanildi.

To'rtinchiidan, markaziy bank fiskal siyosatning iqtisodiy istiqbollarga, risklarga va narxlarning umumiy barqarorligiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tahlil qilishi kerak. Pandemiya davrida fiskal va monetar regulyatorlar iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan rag'batlantiruvchi choralarni amalga oshirdi. Iqtisodiyotga qo'shimcha likvidlik taqdim etilishi fonida tovar va xizmatlar narxida keskin ko'tarilish kuzatildi. Natijada, aholining energiya va boshqa xarajatlari uchun subsidiyalar taqdim etildi.

Ta'kidlash joizki, pandemiyadan keyingi davrda markaziy banklar joriy siyosatini davom ettirishni ma'qul ko'rmoqdalar. Ammo, bu jarayonda ular ushbu choralarning ba'zilari inflyatsiya prognozlarini qanday o'zgartirishini aks ettiruvchi muqobil ssenariylardan ko'proq foydalanishlari talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vasconez, Veronica Acurio, Olivier Damette, and David W. Shanafelt (2021) "Macroeconomics and unconventional monetary policy: Coupling macroeconomics and epidemiology in a nancial DSGE-SIR framework". Working Papers of BETA 2021-04, Bureau d'Economie Theorique et Appliquee, UDS, Strasbourg.
2. Gertler, Mark, and Peter Karadi (2011) "A model of unconventional monetary policy". *Journal of Monetary Economics* 58(1), 17-34.
3. Michal Brzoza-Brzezina, Marcin Kolasa, and Krzysztof Makarski. "Monetary Policy and COVID-19" / International Monetary Fund, Monetary and Capital Markets Department. 2021. –p. 42.
4. Lawrence H. Summers "Three Key Issues for Post-pandemic Monetary Policy" / November/December 2022. Policy Report.
5. Thomas Harjes, David Hofman, Erlend Nier, and Thorvardur Olafsson. "Monetary and Financial Policy Responses for Emerging Market and Developing Economies". *Monetary and capital markets, Special Series on COVID-19*.
6. European Central Bank. "The ECB's negative interest rate" / <https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me-more/html/why-negative-interest-rate.en.html>
7. <https://tradingeconomics.com>
8. Anil K. Kashyap and Jeremy C. Stein. "Monetary Policy When the Central Bank Shapes Financial-Market Sentiment" / *Journal of Economic Perspectives—Volume 37, Number 1—Winter 2023—Pages 53-76*.
9. ANNUAL REPORT 2021-2022. Reserve Bank of New Zealand-2022. –p. 69. <https://www.rbnz.govt.nz/-/media/project/sites/rbnz/files/publications/annual-reports/annual-report-2022.pdf>
10. Knowles J., Austin L., Kerr L. Money creation in New Zealand / *Reserve Bank of New Zealand Bulletin*. 31 January 2023 – Vol. 86 No. 1. –p. 12.
11. <https://www.rbnz.govt.nz/hub/-/media/project/sites/rbnz/files/publications/bulletins/2023/money-creation-in-new-zealand.pdf>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

